

Kontribusi Mahasiswa KKN UNP 2023 RT 02 RW 10 Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembangunan Melalui Media Pendidikan, Keagamaan dan Bakti Sosial Masyarakat di Desa Kalampayan, Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang

Dr. Yenni Hayati, S. S., M. Hum¹, Mahasiswa KKN UNP 2023 RT 02 RW 10 Desa Kalampayan²

Universitas Negeri Padang

Puspitazakiyam2183@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the role of students from the Field Work Study Program (KKN) from Padang State University (UNP) in 2023, especially from the RT 02 RW 10 group, in driving development in Kalampayan Village. This KKN activity was carried out for 28 days in Kalampayan Village, Bungus Timur Village, Bungus Teluk Kabung District, Padang City. This article describes the collaborations and innovations carried out by students in involving the community in creative programs, which improve the quality and progress of villages using research methods by conducting field observations and describing KKN activities or programs that have been implemented in Kalampayan Village.

Keywords: *Contribution, Development, Media, KKN*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji peran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Negeri Padang (UNP) tahun 2023, khususnya dari kelompok RT 02 RW 10, dalam menggerakkan pembangunan di Desa Kalampayan. Kegiatan KKN ini dilakukan selama 28 hari di Desa Kalampayan, Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Dalam artikel ini menguraikan kolaborasi dan inovasi yang dilakukan para mahasiswa dalam melibatkan masyarakat dalam program-program kreatif, yang meningkatkan kualitas dan kemajuan desa menggunakan metode penelitian dengan cara melakukan observasi lapangan dan mendeskripsikan kegiatan atau program-program KKN yang telah dilaksanakan di Desa Kalampayan.

Kata Kunci: Kontribusi, Pembangunan, Media, KKN

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sebuah bentuk intrakulikuler yang merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi menggunakan metode memperkenalkan dan memberikan pengalaman bekerja dan belajar mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat (Syardiansah, 2019). KKN telah lama menjadi salah satu komponen penting dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Selain memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat, KKN juga memiliki tujuan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, melalui berbagai proyek dan kegiatan

yang dilakukan selama KKN, mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Dalam Pengabdian Masyarakat mahasiswa juga tetap konsisten menjalankan program kerja dalam lingkup sehingga diuntut untuk bekerja secara profesional dalam menyelesaikan program yang di dapat dari masyarakat dan di kembalikan ke masyarakat semula, karena kebutuhan itu datang dari masyarakat (Kulbiah, dkk 2021). Salah satu bentuk kontribusi nyata dari mahasiswa KKN adalah melalui penyelenggaraan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menciptakan dampak positif yang mendalam dan berkelanjutan. Secara eksplisit, hal-hal yang dapat dicapai melalui kegiatan KKN: (1) memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa tentang pembangunan dan pengalaman kerja nyata di tengah masyarakat; (2) menumbuhkan kepribadian dan meningkatkan wawasan dan pola pikir mahasiswa; dan (3) mendekatkan Perguruan Tinggi kepada masyarakat (M.Kurnia, dkk, 2020).

Pelaksanaan kegiatan KKN ini berlokasi di Desa Kalampayan, terletak di kawasan Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Lokasi ini menjadi tempat yang di pilih oleh Universitas Negeri Padang untuk menjadi tempat pengabdian. Menyadari potensi dan tantangan yang ada, para mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Negeri Padang (UNP) tahun 2023, RT 02 RW 10, merangkul misi untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan desa melalui tiga media utama: media pendidikan, keagamaan, dan sosial. Kegiatan KKN di Desa Kalampayan ini dibimbing 1 dosen dan 31 orang mahasiswa yang tergabung dari berbagai program studi.

Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan merupakan komponen utama dalam memajukan desa tersebut, untuk mewujudkan tujuan tersebut, mahasiswa KKN UNP 2023 RT 02 RW 10 telah mengambil langkah-langkah konkret. Mahasiswa terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi berbagai proyek pembangunan, termasuk peningkatan infrastruktur dasar yaitu merenovasi WC umum milik warga dalam pelaksanaannya melibatkan kerja sama dengan pemuda pemudi setempat. Keberhasilan proyek-proyek ini tidak hanya terlihat dari sisi fisik, tetapi juga dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Penyelenggaraan program kerja yang ditujukan untuk Desa Kalampayan didasarkan oleh tiga media utama, Pertama, Media Pendidikan meliputi kegiatan belajar mengajar dan bermain bersama anak-anak di PAUD, kegiatan mengajar anak-anak sekitar, menghadiri kegiatan pembagian raport MDTA di Mushalla RT 02 RW 10, dan mengadakan lomba cerdas cermat yang diadakan oleh kelompok gabungan Kecamatan Bungus Timur dan juga kolaborasi dengan Ikatan Mahasiswa Bungus Teluk Kabung (IMBTK). Kedua, Media Keagamaan meliputi mengikuti sholat berjamaah di Mushalla sekitar, mengadakan gotong royong dimushalla dan masjid sekitar, mengadakan yasinan bersama pekumpulan pengajian ibu-ibu RT 02 RW 10, mengajar dan membaca Al-Qur'an di Mushalla terdekat, mengikuti kegiatan pemotongan hewan qurban dan mengadakan kegiatan pembukaan MTQ yang mencakup lomba azan, tahfidz, tilawatil qur'an. Ketiga, Media Sosial Masyarakat meliputi gotong royong di sekitar RT 02 RW 10, renovasi wc umum warga, mengadakan kegiatan jalan santai dan bakti sosial serta mengadakan program bagi-bagi sembako dengan warga di Desa Kalampayan RT 02 RW 10.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian dilakukan dengan melaksanakan observasi lapangan yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau program-program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah diimplementasikan di Desa Kalampayan RT 02 RW 10. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang alami atau natural, di mana penelitian dilakukan secara langsung di lapangan. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman fenomena atau gejala yang terjadi dalam konteks alamiah, dalam pendekatan penelitian kualitatif, fokusnya adalah pada data deskriptif yang diperoleh dari pengamatan langsung dan interaksi dengan partisipan yang terlibat. Data deskriptif ini dapat berwujud lisan atau tulisan yang direkam dari setiap individu yang menjadi subjek penelitian (Zuchri,2015)

Observasi dalam penelitian ini adalah metode pengambilan data yang memungkinkan peneliti untuk secara langsung melihat, mendengar, dan berkomunikasi dengan partisipan atau objek penelitian. Observasi dilakukan secara berkesinambungan terhadap aktivitas manusia dan lingkungan fisik untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan topik penelitian (Hasyim, 2016). Selain observasi, metode deskriptif juga digunakan dalam penelitian ini. Metode ini adalah pendekatan pengumpulan data yang menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan yang diamati. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan secara rinci berbagai aspek program KKN yang telah dilaksanakan, menjawab pertanyaan siapa yang terlibat, apa yang telah dilakukan, dimana tempat pelaksanaannya, dan bagaimana implementasinya dilakukan (Wiwin, 2018).

Pendekatan penelitian kualitatif, berfokus pada pemahaman fenomena alami dan menggali pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial. Pendekatan ini cocok digunakan dalam penelitian yang ingin memahami aspek-aspek kompleks dari suatu situasi atau fenomena di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk meraih informasi mendalam tentang Kontribusi Mahasiswa KKN UNP 2023 RT 02 RW 10 Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembangunan Melalui Media Pendidikan, Keagamaan dan Sosial di Desa Kalampayan, Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahasiswa KKN UNP 2023 RT 02 RW 10 Desa Kalampayan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan sarana dan prasarana di Desa Kalampayan yang di dasarkan oleh 3 media utama yaitu Media Pendidikan, Media Keagamaan dan Media Sosial.

1. MEDIA PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan usaha mendidik manusia melalui pembelajaran yang terencana dan konkret. Tujuannya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik secara aktif, termasuk dimensi spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Dalam konteks ini, penting menciptakan lingkungan belajar yang mendukung interaksi dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari (Rahman, dkk. 2022).

Mahasiswa KKN UNP 2023 telah memberikan kontribusi berarti dalam media pendidikan di Desa Kalampanyan, Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Mahasiswa mengadakan belajar mengajar untuk anak-anak di sekitar posko untuk membantu meningkatkan pemahaman dalam pelajaran yang beragam. Selain itu, juga turut serta dalam acara penerimaan rapor siswa Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA) di mushalla RT 02 RW 10. Melalui kerja bakti, mahasiswa membersihkan dan mempersiapkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk pembelajaran, serta merenovasi ruangan tersebut agar nyaman dan menarik. Kreativitas mahasiswa tampak dalam pembuatan kerajinan tangan origami sebagai hiasan PAUD untuk menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Mahasiswa juga terlibat dalam belajar mengajar dan bermain bersama di PAUD sekitar RT 02 RW 10, memberikan pengalaman positif bagi anak-anak. Upaya merenovasi dan menghias PAUD berhasil menarik perhatian anak-anak serta mendorong semangat belajar. Dengan membuat hiasan Asmaul Husna, mahasiswa juga mendukung nilai-nilai keagamaan di lingkungan PAUD. Mahasiswa juga melakukan kolaborasi dengan kelompok gabungan kelurahan Bungus Timur dan Ikatan Mahasiswa Bungus Teluk Kabung dalam penyelenggaraan lomba cerdas cermat juga menjadi bagian dari usaha untuk memotivasi semangat belajar anak-anak.

Gambar 1. Mengajar anak-anak sekitar Posko

Gambar 2. Mengajar anak-anak di PAUD

Gambar 3. Renovasi PAUD

Gambar 4. Renovasi PAUD selesai

Program KKN ini telah memberikan dampak positif yang signifikan. Mahasiswa tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak, tetapi juga membangun lingkungan belajar yang lebih menarik dan interaktif. Melalui kolaborasi dan partisipasi mahasiswa, semangat belajar anak-anak semakin tumbuh, nilai-nilai agama lebih terinternalisasi, dan hubungan sosial dalam masyarakat semakin diperkuat. Keberlanjutan kontribusi ini dapat menjadi fondasi penting dalam memajukan pendidikan di Desa Kalampanyan.

2. MEDIA KEAGAMAAN

Mahasiswa KKN UNP 2023 telah berperan aktif dalam menguatkan nilai-nilai keagamaan melalui berbagai kegiatan, termasuk melaksanakan sholat Maghrib berjamaah di

mushalla sekitar, berpartisipasi dalam gotong royong di masjid dan mushalla setempat, menyelenggarakan acara Yasinan bersama pengajian ibu-ibu RT 02 RW 10, turut serta dalam acara tolak bala bersama warga, mengajar dan membaca Al-Qur'an di Mushalla di dekat posko, menjalankan sholat Eid Adha di masjid dengan gotong royong, serta aktif dalam pemotongan hewan qurban.

Gambar 5. Mengajar dan Membaca Al-Qur'an

Gambar 6. Mengikuti pemotongan hewan qurban

Implementasi di Media Keagamaan lainnya yaitu mengorganisir perlombaan MTQ yang mencakup beragam kompetisi seperti lomba azan, tahfidz, dan tilawatil Qur'an, mengukuhkan peran dalam memperkuat semangat keagamaan dalam masyarakat setempat.

Gambar 7. Pembukaan Lomba MTQ

Gambar 8. Penutupan sekaligus pembagian hadiah

3. MEDIA BAKTI SOSIAL MASYARAKAT

Dalam konteks Kontribusi Mahasiswa KKN UNP 2023 melalui media sosial masyarakat, para mahasiswa telah mengambil inisiatif untuk berinteraksi dan berkolaborasi secara aktif dengan masyarakat setempat. Mahasiswa KKN memulai program kerjanya dengan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat setempat. Mahasiswa melakukan kunjungan silaturahmi untuk menjalin hubungan yang baik dan memperkenalkan diri serta tujuan program KKN kepada warga. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan antara mahasiswa dan masyarakat. Mahasiswa KKN juga terlibat dalam proyek renovasi WC umum yang dimiliki oleh warga. Ini mencakup perencanaan, pengumpulan dana, serta pelaksanaan renovasi. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan komitmen para mahasiswa dalam membantu meningkatkan kualitas hidup warga.

Gambar 9. Silaturahmi kepada warga setempat

Gambar 10. Renovasi WC umum

Bagian dari kontribusi mahasiswa untuk menjaga kebersihan lingkungan, mahasiswa KKN mengorganisir kerja bakti bersama warga untuk membersihkan lingkungan sekitar. Ini termasuk membersihkan tempat umum, trotoar, dan area lain yang membutuhkan perhatian khusus. Mahasiswa mengadakan sesi senam pagi bersama warga. Selain mempromosikan gaya hidup sehat, ini juga menciptakan kesempatan untuk membangun hubungan lebih dekat dengan masyarakat dan memperkuat semangat kebersamaan. Dalam upaya kolaboratif, mahasiswa KKN dari delapan kelompok di wilayah Bungus Timur bergabung untuk melaksanakan gotong royong bersama. Ini tidak hanya memperluas dampak positif ke berbagai lingkungan, tetapi juga menciptakan rasa persatuan di antara kelompok mahasiswa. Mahasiswa mengadakan acara jalan santai yang juga berfungsi sebagai bakti sosial. Mahasiswa mengumpulkan sampah-sampah di sepanjang jalan yang di lalui, menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Mahasiswa membantu pemuda setempat dalam merenovasi pos pemuda. Tindakan ini membantu meningkatkan fasilitas yang ada untuk generasi muda di masyarakat, sekaligus memperlihatkan dedikasi mahasiswa dalam mendukung perkembangan pemuda. Sebagai bentuk bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, mahasiswa KKN mendistribusikan sembako kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. Ini adalah contoh nyata dari kepedulian mahasiswa terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

Gambar 11. Pembagian sembako

Gambar 12. Gotong royong

Gambar 13. Renovasi Pos Pemuda

KESIMPULAN

Dalam artikel yang berjudul "Kontribusi Mahasiswa KKN UNP 2023 RT 02 RW 10 Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembangunan Melalui Media Pendidikan, Keagamaan dan Bakti Sosial Masyarakat di Desa Kalampayan, Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang," jelas tergambar peran yang signifikan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN UNP 2023 dalam menggerakkan perkembangan sarana dan prasarana serta pembangunan di wilayah Desa Kalampayan. Mahasiswa tidak hanya memanfaatkan media pendidikan, keagamaan, dan bakti sosial sebagai alat untuk membangun hubungan yang erat dengan masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi nyata dalam berbagai aspek pembangunan.

Kontribusi nyata tampak melalui upaya bakti sosial. Renovasi sarana umum, seperti WC dan pos pemuda, serta kegiatan gotong royong dan pembersihan lingkungan, mencerminkan dedikasi mahasiswa dalam memajukan infrastruktur lokal dan kualitas hidup warga. Pengorganisasian acara-acara seperti senam pagi, jalan santai, dan pembagian sembako menandakan kepedulian mereka terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dalam menggambarkan peran para mahasiswa KKN UNP 2023 dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa mereka telah membawa perubahan yang positif di Desa Kalampayan melalui berbagai upaya dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan bakti sosial. Kolaborasi mereka dengan warga setempat telah membantu membangun hubungan yang kuat dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi pembangunan lokal. Keberhasilan kontribusi mereka memberikan contoh nyata bagaimana partisipasi aktif dan semangat gotong royong dapat menginspirasi transformasi positif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rahman, SA Munandar, A Fitriani, Y Karlina, dan Yumriani. 2022. Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Jurnal Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*. Vol.2, No.1
- Hasyim Hasanah. 2016. Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *Jurnal at-Taqaddum*. Vol. 8 No. 1
- Kulbiah, A., & Afriyanto, A. (2021). Metode Dongeng Sebagai Media Pembentuk Karakter Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)*, 1(1), 80–84. <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v1i1.2510>
- Kurnia, M, dkk. 2020. KKN Tematik Pemberdayaan Masyarakat melalui Penerapan Teknologi Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin. Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin (JPMH)*. Vol. 1 No.1
- Syardiansah. 2019. Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Bagian Dari Pengembangan Kompetensi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam (JIMUPB)*. Vol.7 No. 1
- Wiwin Yuliani. 2018. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*. Vol 2 No 2
- Zuchri Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press. hlm. 30